

PANORAMA ATUAL DA MASTITE CAPRINA NO BRASIL: AGENTES ETIOLÓGICOS E SEUS PERFIS DE RESISTÊNCIA A ANTIBIÓTICOS

Aline Soares de Santana Dutra, alinesantanabiologa@gmail.com

Rafael Filipe Ferreira Dutra, dutra850326@gmail.com

Sidney Guerreiro de Souza, sidneyguerreiro1998@gmail.com

Introdução: Uma atividade bastante destacada na pecuária brasileira é a caprinocultura, com um efetivo nacional de 9,61 milhões de caprinos em 2015 (Aragão *et al.*, 2020). A região Sudeste produz a maior parte do leite de cabra do país, com mais de 50% do total, e sua oferta está concentrada nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro (Aragão *et al.*, 2020, Lima *et al.*, 2018). O leite de cabra é reconhecido por sua qualidade superior em comparação com o leite de outras espécies domésticas. Seu consumo tem aumentado devido às propriedades nutricionais, incluindo maior teor de proteínas, minerais e vitamina A. Além disso, o leite de cabra apresenta glóbulos de gordura menores, facilitando a digestão. Com um teor reduzido de lactose, é uma opção viável para pessoas intolerantes à lactose ou com alergia a leites de outras espécies (Lima *et al.*, 2018). No contexto global da produção de leite de cabra, em 2011, a produção totalizou 15,9 milhões de toneladas, sendo a Índia líder, com produção de 4.594.000 toneladas, a França ocupou o quinto lugar, contribuindo com 657.146 toneladas e na América Latina, o Brasil destacou-se como um dos principais produtores, alcançando a marca notável de 148.149 toneladas (Aragão *et al.*, 2020). No entanto, a rentabilidade dessa prática é frequentemente limitada por diversos desafios, destacando-se a mastite como um dos problemas sanitários mais significativos enfrentados pelos rebanhos leiteiros (Lima *et al.*, 2018). A presença de *S. aureus* tem sido amplamente documentada em estudos internacionais, evidenciando a contaminação do leite de cabra e seus derivados, como indicado (Xing *et al.*, 2016, Onen *et al.*, 2018). Em âmbito nacional, pesquisas também confirmaram a presença marcante desse patógeno no leite de cabra (Aragão *et al.*, 2020). A mastite é uma condição inflamatória que afeta o teto mamário de ruminantes em rebanhos de produção leiteira. Geralmente é causada por infecções bacterianas que entram no canal do teto. De modo geral, a patogênese da doença pode ser dividida em 5 etapas: 1. o microrganismo adentra o canal do teto; 2. se multiplica utilizando os nutrientes do leite; 3. infecta o seio lactífero dos ductos coletores e alvéolos; 4. a grande presença de microrganismos presentes no teto atrai leucócitos, que, por conseguinte, gera edema e, em menor frequência, abscessos; 5. por

fim, durante o processo de cicatrização o tecido mamário é substituído por tecido fibroso (Acosta *et al.*, 2017). Um dos problemas da mastite é que ela pode diminuir substancialmente a qualidade e volume de leite produzido, pois o leite produzido por indivíduos com quadro de mastite pode apresentar números alterados de alguns componentes importantes como gordura, proteína, lactose, e células somáticas. Estudos indicam que as perdas na produção de leite em cabras com mastite subclínica podem variar substancialmente, estimando-se entre 55 a 132 kg de leite por ano. Além disso, observa-se uma possível redução de 3g de gordura por kg de leite produzido por animal afetado (Machado *et al.*, 2018). O aumento de células somáticas, por sua vez, pode afetar a qualidade do leite, pois reduz seu tempo de prateleira, muda a textura e acelera sua deterioração. Outro impacto que a presença de células somáticas em demasia causa são dificuldades no seu processamento, pois elas podem alterar o rendimento de produtos lácteos como queijos e iogurtes. Além disso, o leite vindo de animais infectados com mastite, podem apresentar um odor desagradável, fazendo com que sejam indesejáveis pelos consumidores e o leite produzido nestas condições pode levar o consumidor final a risco de contaminação por bactéria. Como exemplo, pode-se notar que os valores de proteína e caseína do leite de cabra em Pernambuco e Paraíba podem não alcançar os níveis mínimos recomendados quando os rebanhos estão infectados com mastite caprina, levando a problemas na produção do leite. O mesmo pode ser observado com a concentração de células somáticas, seus valores podem ser significativamente elevados além do nível recomendado (Lopes *et al.*, 2019). Em relação à concentração de gordura no leite, quando há mastite subclínica, ela pode ser significativamente reduzida (Bezerra *et al.*, 2021). **Objetivos:** Este estudo tem como principal objetivo analisar e compreender a relevância dos projetos de pesquisa e iniciação científica na contribuição para o avanço do conhecimento. Além disso, busca identificar padrões e melhores práticas na elaboração de resumos científicos que comunicam eficazmente os objetivos e resultados desses projetos. **Metodologia:** A metodologia empregada neste estudo envolveu uma revisão bibliográfica do tipo narrativa, caracterizada pela análise abrangente da literatura existente em artigos relacionados à mastite caprina. Para conduzir essa revisão, foram exploradas bases de dados: Google Acadêmico, Scielo, ScienceDirect e SpringerLink. A pesquisa foi direcionada por meio do uso de descritores específicos: "Mastite Caprina", "Mastite Brasil", "Genes" e "Resistência Antibióticos". **Resultados:** Existem muitos estudos descrevendo óleos essenciais com atividade inseticida, por exemplo, Silva Filho *et al.* (2013) demonstraram que tanto o extrato aquoso (8,26 mg/mL) quanto o etanólico (12,5; 6,25 e 1,56 mg/mL) da casca de *Anadenanthera macrocarpa* apresentaram atividade

larvicida sobre *R. (B.) microplus*, sendo o extrato etanólico mais eficiente na ação carrapaticida. No estudo realizado por Massariol *et al.* (2009) avaliaram o efeito da administração de alho na alimentação de vacas da raça Holandesa em lactação e o tratamento com alho se mostrou efetivo no controle de *R. (B.) microplus*. Já de acordo com Broglio-Micheletti *et al.* (2010), a ação do óleo emulsionável (2%) e do extrato hexânico das sementes (2%) de *Azadirachta indica* demonstraram atividade carrapaticida em ambos os tratamentos no controle de fêmeas ingurgitadas *R. (B.) microplus*. O óleo da semente de *C. guianensis* foi eficaz no controle de *Damalinea caprae* em caprinos, demonstrando 100% de mortalidade em concentrações de 100%, 50%, e 30% (Farias *et al.*, 2017). De acordo com estudos realizados por Potazzi *et al.* (2011), a avaliação dos óleos essenciais da erva-de-santa-maria sobre *R. (B.) microplus*, demonstrando atividade repelente por 28 dias. Santos e Vogel (2012) avaliaram o óleo essencial de *Cymbopogon citratus in vitro*, mostrando eficácia de 32% a 100% nas diferentes diluições. Em pesquisas sobre o óleo essencial de citronela a 10%, mostrou-se notavelmente bastante eficaz, causando 100% de mortalidade em larvas e teleóginas de *R. (B.) microplus* (Martins, 2006). O estudo do óleo de *Eucalyptus citriodora* foi eficaz no controle de *R. (B.) microplus* tanto *in vitro* como *in vivo* (Olivo *et al.*, 2013). O extrato hidroetanólico de *Glechon spathulata* mostrou eficácia de 70% *in vitro* sobre teleóginas de *R. (B.) microplus* (Buzatti *et al.*, 2011). Já o estudo do óleo essencial de *Lippia schaueriana* mostrou eficácia carrapaticida, inibindo 98,2% do crescimento de fêmeas ingurgitadas de *R. (B.) microplus* (Castro *et al.*, 2020). Extratos das raízes de *Lonchocarpus floribundus* demonstraram atividade biológica sobre *R. (B.) microplus* (Machado *et al.*, 2013). Na pesquisa para avaliar o efeito do óleo essencial de *Melinis minutiflora* a 0,01% apresentou atividade larvicida sobre *R. (B.) microplus*, causando 100% de letalidade (Prates *et al.*, 1993), mostrando-se bastante promissor. Extratos brutos da casca de *Melia azedarach* a 1% e 5% foram eficazes *in vitro* para controle de *R. (B.) microplus*, com 19,17% de eficácia a 1% (Potazzi *et al.*, 2012). No estudo realizado do óleo essencial de *Ocimum gratissimum* apresentou grande atividade contra larvas de *R. (B.) microplus*, *A. sculptum* e *R. sanguineus*, sendo promissor no controle de larvas de carrapatos (Ferreira *et al.*, 2019). Já o óleo essencial de *Ocimum basilicum* nas concentrações de 25%, 50% e 100% apresentou eficácia máxima sobre teleóginas de *R. (B.) microplus* (Santos *et al.*, 2012). A avaliação do extrato de *Physalis angulata* mostrou atividade acaricida, com concentrações de 100 mg/mL e 50 mg/mL causando 92,24% e 58,47% de mortalidade, respectivamente (Fantatto *et al.*, 2022). O óleo de cravo apresentou eficiência máxima de 100% *in vitro* sobre teleóginas de *R. (B.) microplus* (Alvarez *et al.*, 2008), também mostrando-se efetivo contra o ectoparasita.

No estudo sobre o óleo essencial de *T. minuta* em concentrações variadas mostrou eficácia acaricida acima de 95% sobre *R. (B.) microplus* (Garcia *et al.*, 2012). E o extrato etanólico das folhas de *Xylopiya emarginata* Mart mostrou potencial atividade acaricida, principalmente na concentração de 100 mg/mL, com 97,43% de mortalidade (Cruz *et al.*, 2021). **Conclusão:** As plantas medicinais com finalidade carrapaticida mostram-se eficazes quando utilizadas no tratamento dos animais na prática etnoveterinária campeira. Apresentam vantagens quanto ao custo, menos prejuízos ao meio ambiente, além de serem uma alternativa aos mecanismos de resistência desenvolvidos por esses parasitas. No entanto, o emprego da fitoterapia ainda é pouco abordado e explorado na saúde animal, por isso a etnoveterinária vem se destacando ao trazer as plantas medicinais como alternativa terapêutica eficaz, econômica e sustentável, estando sua eficácia farmacológica e segurança evidenciadas na tradicionalidade do seu uso pela população ao longo das gerações. Porém, mais estudos precisam ser conduzidos e incentivados para que medicamentos fitoterápicos possam ser desenvolvidos e utilizados na medicina veterinária.

Palavras-chave: Resistência Antimicrobiana. Mastite Caprina. *Staphylococcus aureus*. Caprinocultura.